

ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛЛАНАДИГАН БОЛАЛАРДА ОДОНТОГЕН ЙИРИНГЛИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ БАКТЕРИОЛОГИК ТЕКШИРИШ

Ташева Гулчехра Сулямановна

Бухоро давлат тиббиёт институти Болалар стоматологияси кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315523>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Стоматологик касалликлар орасида одонтоген яллиғланиш касалликлари билан мурожаат қилганлар сони умумий мурожат қилганларнинг 10-11% ини ташкил қилади, бу кариес ва унинг асоратларидан кейинги 2-ўринни эгаллайди.

Тадқиқотнинг мақсади одонтоген яллиғланиш касалликлари билан касалланган болаларни комплекс даволаш ва профилактикасини такомиллаштиришдан иборат.

Усул, натижа ва таҳлиллар: Ўрганилаётган гуруҳларда беморлардан олинган йиринг ажралмасида микрофлора таркибини ўрганиш учун шишада мазоклар тайёрланиб, Грамм бўйича бўялди. Бактерияларнинг антибактериал воситаларга резистентлигини ўрганиш учун диск-диффуз усулдан фойдаланилди. Бунинг учун Петри чашкасига агар ва бактерия суспензияси сурилди. Чашканинг юзасига антибиотиклар сингдирилган қоғоз дисклар жойланди. Кейин чашкалар 36°C ҳароратда инкубацияланди. Бу ҳолатда антибактериал препаратга таъсирчан микрофлоранинг ўсиши тўхтади. Бу усул антибактериал воситанинг ташувчидан (қоғоз диск) зич озиклантирувчи муҳитга (Мюллер-Хинтон муҳити) диффузиясига ва ўрганилаётган антибактериал восита концентрацияси минимал концентрациядан юқори бўлган ҳудудда $1,5 \times 10^8$ КОЕ/мл концентрацияда ушлашга асосланган. Натижаларнинг интерпретацияси МУК 4.2.1890 – 04 бўйича ўтказилди. Озиклантирувчи муҳитда ўсиш диаметри бўйича таъсирчан (S), шартли резистент ёки оралиқ (SR), резистент (R) штаммлар баҳоланди.

Хулоса. Бактерияларга қарши фаоллик мавжуд штамм колониялари атрофида тест-колония ўсади.

References:

1. Kamalova F.R., Tasheva G.S. Changes in microflora non-specific factors protection of the oral cavity in children with inflammatory diseases of maxillofacial area //European chemical Bulletin. – 2023. – №. 12(Special Issue 1). – С. 1827-1831. (Scopus Q3)
2. Tasheva G. S. Treatment of odontogenic inflammatory diseases in frequently ill children //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 07. – С. 178-184. (Web of Science)
3. Tasheva G. S. et al. The Effectiveness and Treatment of Odontogenic Inflammatory Diseases in Frequently Ill Children //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 9-12. (Impact Factor: - 7.69).
4. Tasheva G. S. Maxillofacial area and soft tissues of odontogenic inflammatory diseases in frequently ill children //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 07. – С. 126-130. (Impact Factor: - 7.655)
5. Tasheva G. S. Features of the Course and Treatment of Odontogenic Inflammatory Diseases in Frequently Ill Children // Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – №. 14. – С. 101-105. (Impact Factor: - 7.525)

6. Tasheva G. S. Modern features etiopathogenesis and clinic of purulent-Inflammatory diseases of the maxillofacial region // European journal of life safety and stability. – 2021. – №. 12. – С. 464-469. (Impact Factor: - 6.832)
7. Tasheva G. S. Early Diagnosis and Treatment of Odontogenic Inflammatory Diseases //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2022. – Т. 1. – С. 18-23. (Impact Factor: - 5.267)
8. Tasheva G. S. The Prevalence of Odontogenic Inflammatory Diseases in Frequently Ill Children //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 56-59.
9. Tasheva G. S., Eronov Yo. Q. Features of the course and treatment of odontogenic Inflammatory diseases in frequently ill children // Journal of Tianjin University- Science and Technology. – 2021. – Т. 65. – №. 4. – С. 26-31.
10. Tasheva G. S. Prevalence of odontogenic diseases in frequently ill children //Conferencious Online Humino Congress 21-22 august. 2021. Paris. – 2021. – С. 49-50.
11. Raupov F.S. (2023). To Etiopatogenetic Treatment of Obp In Children. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(6), 1–4.
12. Raupov , F., & Pardaev , F. (2023). The significance of concomitant pathologies of the organism for the clinical course of chronic rhinosinusitis in children. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(4), 66–69.
13. Tasheva G. S. Odontogenic Inflammatory Diseases in Frequently Ill Children //International Conference on Social and Humanitarian Research 7-18th September, 2021, Poland. – С. 24-25.
14. Иноятлов А.Ш., Ташева Г.С. Одонтоген яллиғланиш билан касалланган болаларни комплекс даволаш усуллари // Услужий тавсиянома. – Бухоро, 2022. – 24 б.